

ÁFRICA DEMOCRÁTICA: OS CAMINHOS DA POLÍTICA ECONÔMICA SUL- AFRICANA PÓS-APARTHEID

Ewerton Luiz Lima de Souza¹

Júlia Gabrielle Luciano Nunes²

Sávio Gabriel Santos Gois³

Victor Gabriel Leme da Silva⁴

RESUMO

Com a redemocratização em 1994, a África do Sul teve avanço significativo em combater os efeitos nefastos do colonialismo, do apartheid e da consequente desigualdade social. Traçada sua trajetória de um regime segregacionista até os últimos anos, investiga-se, por meio de estudos acadêmicos e textos editoriais, sua posição internacional em relação à África e ao mundo, a movimentação em seus índices sociais e econômicos e os desafios políticos com os quais se depara no tempo recente. Compreende-se, pois, na relação histórica entre as diversas crises ocorridas, humanas e materiais, e a destacada desigualdade social, uma narrativa de ascensões e quedas que mantém, concomitantemente, o país como uma nação reconhecidamente promissora e persistentemente contingente.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento econômico, África do Sul, Apartheid, BRICS, Democratização, Bem-estar social.

¹ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Praia Grande. E-mail: ewerton.souza4@fatec.sp.gov.br

² Graduanda em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Praia Grande. E-mail: julia.nunes@fatec.sp.gov.br

³ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Praia Grande. E-mail: savio.gois@fatec.sp.gov.br

⁴ Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Praia Grande. E-mail: victor.silva165@fatec.sp.gov.br

ABSTRACT

With the re-democratization in 1994, South Africa has made significant progress in combating the harmful effects of colonialism, apartheid and the resulting social inequality. After tracing its trajectory as a segregationist regime until the last few years, it investigates, through academic studies and editorial texts, its international position in relation to Africa and the world, the movement in its social and economic indexes and the political challenges with which you encounter in recent time. It is understood, therefore, in the historical relationship between the various crises that occurred, human and material, and the outstanding social inequality, a narrative of rises and falls that simultaneously keeps the country as a recognized promising and persistently contingent nation.

KEYWORDS: Economic development, South Africa, Apartheid, BRICS, Democratization, Social welfare.

1 INTRODUÇÃO

Aos dez anos que se sucedem ao Apartheid na África do Sul atribuem-se numerosas conquistas em proposições de políticas econômicas e na atenção disposta em seus futuros e mais relevantes desafios (NOWAK e RICCI, 2005). O extenso histórico do país com a segregação racial, já muito demarcada mesmo antes de 1948, quando é aplicada duramente e de maneira aberta e legal (WELSH, 2009), recai atualmente, aliado às políticas que adota, em um amplo debate sobre sua presença em contexto global e as expectativas que pode suportar como economia emergente e regime democrático.

Em virtude de seus processos de luta, seu desenvolvimento econômico e posicionamento frente aos objetivos que assume, como, internamente, a construção de uma sociedade racialmente livre e, a nível exterior, uma possível e ativa representação dos interesses africanos (RIBEIRO e MORAES, 2015), a presença de análises e estudos sociológicos a respeito de sua realidade nas última décadas é notória. Desses, convém extrair a próxima relação entre as crises observadas, os resultados de suas condutas e o subsequente entendimento de seu potencial de superação.

2 RACISMO LEGALIZADO – APARTHEID EM INÍCIO E QUEDA

Figura 1: “Para uso de pessoas brancas”, exemplo de placas utilizadas durante o Apartheid para demarcar territórios para pessoas brancas e pessoas negras.

Fonte: geography.org

O apartheid, termo africâner para “separação”, foi um regime de segregação racial jurídica, implementado na África do sul entre os anos de 1948 e 1994.

2.1 DOMINAÇÃO E SEGREGAÇÃO: AS CONDIÇÕES HISTÓRICAS

O Apartheid é um processo histórico. No século XVII, a região foi colonizada pelos holandeses através da companhia das índias orientais holandesas, e assim, os bôeres (agricultores) passaram a viver na região, escravizando os nativos.

No século XIX, o império Britânico passou a disputar territórios, forçando os bôeres a migrarem para o norte da atual África do Sul, formando as repúblicas de Orange e Transvall. De 1880 a 1881, devido à descoberta de jazidas de ouro e diamantes, ocorreu a 1ª Guerra dos Bôeres, que colocou em conflito interesses holandeses e britânicos; de 1899 a 1902, se estendeu a 2ª Guerra dos Bôeres, quando o Império britânico anexou as republicas de Orange e Transvaal aos seus territórios, formando a União Sul-Africana. (SANTIAGO, 2012)

A partir do domínio britânico, criou-se o Partido Reunido Nacional e os partidos de origem africânderes (descendentes, sobretudo, de holandeses), que passaram a disputar o poder no parlamento, proibindo a participação de “não brancos” na política.

Em 1910, os Africânderes chegaram ao poder através do 1º Ministro Louis Botha, que introduziu a lei onde os “não brancos” não poderiam quebrar contratos de trabalho com os brancos. Oito anos mais tarde, não brancos foram obrigados a viverem em bairros específicos denominados Banfustões. (LIPTON, 1985, p. 34)

2.2 FORMAÇÃO OFICIAL

Em 1948, através de Daniel François Malan, formou-se uma coalizão entre os partidos de supremacia branca, surgindo o Partido Nacional, que acelerou as leis de segregação.

A primeira lei do “Grande Apartheid” introduziu um cartão de identificação para que os negros e demais pudessem transitar nas áreas dos brancos para prestar serviços básicos. Em 1950 foram criados conselhos para definir as etnias dos “não identificados” e posteriormente, foram separados em bairros específicos para cada etnia.

Havia também a lei de proibição do casamento, pela qual etnias diferentes não poderiam se unir matrimonialmente, e a lei da imoralidade, que proibia o sexo entre os grupos étnicos diversos.

Em 1953, através da lei Bantu, o sistema educacional foi separado entre brancos e negros. Nessa época, tudo estava segregado de forma radical.

A resistência ao Apartheid era feita desde 1912 pelo Congresso Nacional Africano (CNA), partido que defendia os direitos dos negros. Em 1960, foi por ele organizado uma rede de discussão na Europa sobre a situação dos negros na África. Na época, uma manifestação pacífica no bairro de Sharpeville, em Joanesburgo, foi violentamente reprimida pelo governo, causando um total de 69 mortos e 180 feridos. (PEREIRA, 2008)

2.3 REDEMOCRATIZAÇÃO: O SONHO DA NAÇÃO ARCO-ÍRIS

Nelson Mandela, liderança importante do CNA, passou a reivindicar posturas mais radicais do partido, formando uma ala de luta armada, incluindo sabotagens e instalação de bombas em prédios do Estado.

Em 1962, através da Resolução 1761, a ONU condena as práticas racistas do Estado Sul-Africano, promovendo um embargo econômico e militar, isolando a África do sul em suas relações internacionais. (ALTMAN, 2013) Tal atitude fez com que o governo sul-africano decretasse independência em relação a comunidade britânica e aumentou a repressão ao povo africano.

Em 1963 Nelson Mandela foi considerado um traidor da pátria e foi encarcerado no presídio de segurança máxima.

Em 1964 a língua africana passa a ser introduzida obrigatoriamente nas escolas dos negros, que já tinham vários dialetos e línguas faladas, o que causou uma grande greve de estudantes no bairro de Soweto, em Joanesburgo.

Em 1989, Frederik William de Klerk, se torna presidente e, alegando que o Apartheid foi um fracasso, abre o parlamento aos não brancos (VIVIAN, 1994). Nelson Mandela é solto anos depois e, em 1994, se torna o primeiro presidente negro da África do Sul.

Figura 2: “África do Sul - A Nação Arco-íris”, expressão cunhada pelo arcebispo Desmond Tutu para se referir à África do Sul pós-apartheid

Fonte: with-omraam.com

3 A ÁFRICA DO SUL E O MUNDO

A despeito das grandes dificuldades que seus povos enfrentam, sobretudo as classes sociais mais baixas, a África do sul se empenha em projetar ao mundo vigor econômico. (RIBEIRO e MORAES, 2015)

Figura como o mais recente integrante do BRICS, conjunto de países classificados como economias emergentes em destaque. Em 2011, devido a seu PIB promissor, bem como seus esforços em ser reconhecido como um representante da África como um todo em âmbito internacional, o país passou a fazer parte do agrupamento. No entanto, a economia passou a oscilar, e apresentou quedas significativas devido a várias crises políticas e escândalos de corrupção. O PIB de 2011, de U\$ 416,42 bilhões, foi reduzido, após sucessivas quedas, para em torno de U\$ 350 bilhões em 2019 (TRADING ECONOMICS, 2020).

3.1 IT'S TIME FOR AFRICA: A COPA 2010

Figura 3: Zakumi, mascote da Copa 2010

Fonte: Brand South Africa

Quando foi anunciada que a Copa do Mundo de 2010 da FIFA seria na África do Sul, diversos céticos questionaram sua capacidade de realizar o evento dentro dos padrões; no entanto, a partir de um esforço grande das autoridades e pressão para que as obras fossem feitas a tempo, o evento foi um sucesso (REUTERS, 2010). Com investimentos bilionários na infraestrutura, a Copa se tornou uma grande oportunidade para o crescimento econômico sul-africano: através de pesquisas, foi constatado pelo Ministério de Finanças que a competição resultou em um aumento de 1% do PIB da economia local, ultrapassando o esperado pelas previsões, de 0,5% (2010).

Podemos ver que o país africano, através do financiamento da competição, pôde crescer significativamente: a realização da competição é um marco para desenvolvimento a longo prazo do país. Favorecem-se com ênfase, ao decorrer dela, as nove cidades que, em razão do país não ser uma potência, a FIFA limitou como sedes dos jogos: Cidade do Cabo, Durban, Nelspruit, Polokwane, Rustemburgo, Pretória, Port Elizabeth e Bloemfontein (LESME).

Várias foram as dificuldades a serem superadas para a realização da competição: o país liderava na época diversos rankings de índices de violência com armas de fogo; a desigualdade social era um problema colossal; o país ocupava o segundo lugar de país mais desigual do mundo, segundo o índice Gini (2010). Hoje em dia, ainda com o ganho durante e pós evento, melhorias em tais aspectos seguem deficitárias.

4 O PANORAMA ATUAL

Sobre a situação econômica em contexto interno, Josemar Carvalho (2019), aponta:

Desemprego é dos maiores problemas do país na atualidade, sua taxa está na casa de 25% (sendo que na juventude aproxima-se dos 50%). A contraposição dos opositores (sejam eles de esquerda ou de direita) ao governo da ANC (African National Congress) tem na falta de postos de trabalho seu ponto de partida. Mesmo em crise, sua economia é diversificada, tendo na indústria, no setor de serviços, na agricultura e no extrativismo, suas principais bases econômicas.

Vale salientar que, de maneira geral, o setor de Turismo marca grande presença no local, dada as riquezas naturais, ampla fauna e flora e resorts ali existentes.

Ainda segundo Carvalho, O período de governos da ANC não alterou profundamente a relação de poderes do país. Sobre esse fato, debruçam-se críticas do EPP (Economic Freedom Fighters – Combatentes da Liberdade Econômica) e do SRWP (Socialist Revolutionary Worker’s Party – Partido Socialista Revolucionário dos Trabalhadores Sul-africanos), que são partidos de esquerda caminham nesta direção.

Figura 4: Taxas de desemprego no país.

Fonte: Google Analytics/ tradingeconomics

Tabela 1: Informações trabalhistas na África do Sul.

África Do Sul Trabalho	Último	Anterior	Maior	Menor	Unidade	
Taxa de Desemprego	30.10	29.10	30.40	21.50	Porcentagem	[+]
População Empregada	10213000.00	10142000.00	10213000.00	3694977.00		[+]
População Desempregada	7069.65	6726.13	7069.65	3873.00	Milhares	[+]
Taxa de Participação na Força de Trabalho	60.30	59.80	60.80	53.60	Porcentagem	[+]
Custo do Trabalho	160.50	161.10	161.10	1.00	Pontos	[+]
Salário	22500.00	21966.00	22500.00	6742.00	Zar / Mês	[+]
Salários Na Indústria	19377.00	19122.00	19377.00	6250.00	Zar / Mês	[+]
População	58.80	58.78	58.80	17.46	Milhões	[+]
Idade de Aposentadoria Mulheres	60.00	60.00	60.00	60.00		[+]
Idade De Aposentadoria Homens	60.00	60.00	65.00	60.00		[+]
Salário de Subsistência Família	11300.00	10700.00	11300.00	10700.00	Zar / Mês	[+]
Salário de Subsistência Individual	6570.00	6140.00	6570.00	6140.00	Zar / Mês	[+]
Salários Mínimos	20.76	20.00	20.76	20.00	ZAR/Hour	[+]
Salários dos Trabalhadores Pouco Qualificados	4380.00	3960.00	4380.00	3840.00	Zar / Mês	[+]
Taxa de Desemprego de Jovens	59.00	58.10	59.00	48.80	Porcentagem	[+]
Salários dos Trabalhadores Altamente Qualificados	22600.00	20300.00	22600.00	19000.00	Zar / Mês	[+]
Taxa de Emprego	42.40	42.40	46.17	41.00	Porcentagem	[+]

Fonte: Google Analytics/tradingeconomics

Figura 5, Tabela 2 – Títulos públicos atuais da África do Sul.

Fonte: Google Analytics

Tabela 3 - Visão Geral da Economia Da África Do Sul

Visão Geral	Último	Referência	Anterior	Intervalo de tolerância	Periodicidade	
Taxa de Crescimento do PIB	-1.4	2019-12	-0.8	-6.1 : 7.6	Trimestral	
PIB Taxa De Crescimento Anual	-0.5	2019-12	0.1	-2.6 : 7.1	Trimestral	
Taxa de Desemprego	30.1	2020-03	29.1	21.5 : 30.4	Trimestral	
Taxa De Inflação	3	2020-04	4.1	0.2 : 20.7	Mensal	
Taxa De Inflação (Mensal)	-0.5	2020-04	0.3	-0.7 : 6.7	Mensal	
Taxa De Juros	3.75	2020-05	4.25	3.75 : 23.99	Diariamente	
Balança Comercial	-35015	2020-04	23938	-35015 : 23938	Mensal	
Transações Correntes	-68089	2019-12	-188132	-246452 : 15627	Trimestral	
Transações Correntes (% PIB)	-3	2019-12	-3.5	-7.5 : 6	Anual	
Dívida Pública (% PIB)	62.2	2019-12	56.7	27.8 : 62.2	Anual	
Saldo Orçamental (% PIB)	-6.3	2019-12	-4.2	-7.4 : 1	Anual	
Confiança do Empresário	5	2020-06	18	5 : 92	Trimestral	
PMI Industrial	50.2	2020-05	46.1	38.38 : 57.89	Mensal	
Confiança do Consumidor	-9	2020-03	-7	-33 : 26	Trimestral	
Vendas no Varejo (mensal)	2.3	2020-03	-0.3	-4.8 : 3.9	Mensal	
Imposto para Empresas	28	2020-12	28	28 : 37.8	Anual	
Imposto de Renda da Pessoa Física	45	2020-12	45	40 : 45	Anual	
Casos de coronavírus	101590	2020-06	97302	1 : 101590	Diariamente	
Mortes por Coronavírus	1991	2020-06	1930	0 : 1991	Diariamente	

Fonte: Google Analytics

Tabela 3 - Índice Principal De Atividade Econômica da África Do Sul

África Do Sul Negócio	Último	Anterior	Maior	Menor	Unidade	
Confiança do Empresário	5.00	18.00	92.00	5.00	Pontos	[+]
PMI Industrial	50.20	46.10	57.89	38.38	Pontos	[+]
Produção Industrial	-5.40	-2.30	18.50	-23.20	Porcentagem	[+]
Produção Industrial (Mensal)	-1.20	-2.60	9.10	-8.70	Porcentagem	[+]
Capacidade de Uso	79.90	80.40	86.20	76.90	Porcentagem	[+]
Varição de Estoques	-40330.00	-9526.00	66699.00	-59774.00	Zar - Milhões	[+]
Falências	0.00	145.00	511.00	0.00	Empresas	[+]
Total de Vendas de Veículos	12932.00	574.00	65689.00	574.00		[+]
Licenciamento de Autoveículos	9019.00	105.00	43659.00	105.00		[+]
Índice Principal de Atividade Econômica	-5.10	-0.90	4.60	-5.10	Porcentagem	[+]
Velocidade da Internet	6736.79	6595.61	6736.79	685.91	KBps	[+]
Endereços IP	4274668.00	3727821.00	6727656.00	520279.00	IP	[+]
Produção de Aço	3.00	300.00	885.00	3.00	Mil Toneladas	[+]
Indústrias Extrativas	-47.30	-18.00	23.20	-47.30	Porcentagem	[+]
Índice Coincidente	77.80	89.90	141.17	77.80	Pontos	[+]
Índice de Competitividade	62.44	60.76	62.44	4.31	Pontos	[+]
Ranking de Competitividade	60.00	67.00	67.00	35.00		[+]
PMI Composto	32.50	35.10	52.70	32.50	Pontos	[+]
Índice de Corrupção	44.00	43.00	56.80	41.00	Pontos	[+]
Ranking de Corrupção	70.00	73.00	73.00	23.00		[+]
Facilidade em Fazer Negócios	84.00	82.00	84.00	32.00		[+]
Produção de Eletricidade	16013.00	20093.00	23801.00	10439.00	Gigawatt-Hora	[+]
Produção de Ouro	-59.60	9.50	75.70	-59.60	Porcentagem	[+]

Fonte: Google Analytics

Segundo a ONU, atribui-se ao país: renda de nível médio; desenvolvidos setores financeiro, jurídico, de comunicações, energia e transportes; larga oferta de recursos; uma bolsa de valores entre as vinte melhores do mundo; e uma moderna infraestrutura de apoio a uma distribuição eficiente das mercadorias a grandes centros urbanos em toda a região.

Seu PIB em 2019 ocupava a 40ª posição no ranking internacional (TRADING ECONOMICS). Tem-se de sua forte integração na economia uma base essencial para

o seu crescimento, porém, fora desses cenários, o desenvolvimento é limitado pela pobreza ainda prevalente, não solucionada pelos esforços do governo.

A renda média domiciliar dos sul-africanos sofreu recuo de 1995 a 2000. Em relação à desigualdade racial, em 1995, a família média branca ganhou o quádruplo da família média negra, segundo dados do Statistics South Africa. Já nos anos 2000, essa relação sobe para o sêxtuplo. Apesar disso, as políticas de ação afirmativa conseguem, ainda que de forma branda, favorecer a riqueza econômica dos negros e incitar o surgimento de uma emergente classe no grupo.

Figura 6: Joanesburgo, a cidade mais rica do país e de todo o continente africano.

Fonte: Rota de Férias

O governo de 1994 teve a árdua tarefa de lidar com uma economia prejudicada por muitos anos de conflito e sanções, sem, porém, se entregar ao populismo. A inflação caiu, as finanças públicas se estabilizaram e certo capital estrangeiro veio a aparecer, todavia o crescimento foi baixo.

Ao começo dos anos 2000, Thabo Mbeki, presidente vigente, se compromissou em estimular a economia e atrair investimento estrangeiro por meio da amenização de leis trabalhistas, abrindo caminho para privatização e o corte de gastos. Como esperado, suas políticas contrariaram intensamente os sindicatos. A partir de 2004, a economia melhora convincentemente, apoiada na formação de novos empregos e expansão de capital (VALE e BARRETT, 2009).

Figura 1: Empregados de uma fábrica no Vale de Ceres, no Cabo Ocidental.

Fonte: Discott (2011)

Os principais parceiros comerciais internacionais da África do Sul, além de outros países africanos, incluem a Alemanha, os Estados Unidos, a China, o Japão, o Reino Unido e a Espanha.

O território abriga refugiados de locais como Moçambique, República Democrática do Congo, Zimbábwe, Malawi e outros, os quais são identificados em extensa parte do setor informal. Dada a busca de empregadores por mão-de-obra barata, muitos desses imigrantes são encontrados na agricultura, na construção civil, no turismo, e em indústrias de serviços domésticos; quando não, estão fortemente envolvidos no comércio informal (LOTT, 2019).

Com alto nível de desemprego da população local, tem-se experienciado, nos últimos anos, um acréscimo da xenofobia. Constata-se ainda que muitos imigrantes seguem na precariedade e a política migratória torna-se cada vez mais restritivas. (LOTT, 2019)

O governo lida, já há alguns anos, com crises internas, o que é indicado, por exemplo, pela renúncia de Jacob Zuma, eleito em 2009 à presidência da república, por pressão de seu próprio partido, o CNA. Na esfera civil, muitos dos distúrbios crônicos instalados nas camadas sociais mais baixas são beneficiados pela atividade de ONGs e assistentes sociais que advogam por mais amplo apoio (LOMBARD, 2012).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A África do Sul é um país subdesenvolvido industrializado, uma das maiores economias africanas, dono de um passado de discriminação e de um sonho de nação inclusiva, reconhecido mundialmente por ser sede de grande riqueza natural, muito apropriada pelo turismo, e por projetar uma imagem de interesse diplomático.

Os altos e baixos das realidades que vivenciou elaboram uma narrativa de exploração e luta contínua, caracterizantes de uma duradoura e volátil marcha rumo a condições dignas de emprego, serviços e crescimento econômico.

Ao lado de seus problemas de racismo, xenofobia, distribuição de energia, alocação populacional, questões hídricas e acesso a outras necessidades básicas, estão o andamento agitado de seu panorama político, o intenso trabalho de projetos assistenciais e uma apresentação geral, que, em desmonte da visão tradicional de dominação e exclusão, se esforçam em fortalecer seu discurso e compromisso em concretizar as diversas demandas que concentra.

REFERÊNCIAS

ALTMAN, Max. ONU condena apartheid na África do Sul. 2013. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/historia/32243/hoje-na-historia-1962-onu-condena-apartheid-na-africa-do-sul> . Acesso em 2 de julho de 2020.

AVERT. HIV & Aids in South Africa». Consultado em 24 de junho de 2020

CANZIAN, Fernando. Desigualdade na África do Sul cresceu até entre negros após apartheid. Disponível em: . Acesso em 1 de julho de 2020.

CARVALHO, Josemar. Reflexões sobre o contexto social-político da África do Sul. In: Revista Movimento .2019. Disponível em: <https://movimentorevista.com.br/2019/04/reflexoes-sobre-o-contexto-social-politico-da-africa-do-sul/> . Acesso em 2 de julho de 2020.

LESME, Adriano. Copa do Mundo de 2010. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/africa-do-sul/copa-mundo-2010-1.htm> .Acessado em 1 de julho de 2020.

LIPTON, Merle. *Capitalism and apartheid, South Africa, 1910-84, 1985*. África do Sul: Rowman & Allanheld.

LOMBARD, Antoinette. *Desenvolvimento social e econômico integrado na África do Sul: uma perspectiva do bem estar social*. In: *Argumentum*. Vitória (ES). 2012. Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/2208>

LOTT, Diana . *Desigualdade e herança do apartheid geram onda xenófoba na África do Sul* . 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/09/desigualdade-e-heranca-do-apartheid-geram-onda-xenofoba-na-africa-do-sul.shtml> . Acesso em 2 de julho de 2020.

NOWAK, Michael; RICCI Luca; IMF. *Post-Apartheid South Africa - The First Ten Years* » (PDF). Acesso em 24 de junho de 2020

OECD. *Economic Assessment of South Africa 2008: Achieving Accelerated and Shared Growth for South Africa*». Consultado em 8 de junho de 2020

PEREIRA, Analúcia. *Apogeu e crise do regime racista na África do Sul (1948-1994)*. 2008. *Desvendando a história da África*. Porto Alegre: Editora da UFRGS.

REUTERS. *Copa do Mundo estimula economia da África do Sul*. Disponível em: <https://www.terra.com.br/esportes/futebol/copa-do-mundo/2010/copa-do-mundo-estimula-economia-da-africa-do-sul,4d091f60090fd310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>

RIBEIRO, Elton Jony Jesus; MORAES, Rodrigo Fracalossi de. *De BRIC a BRICS: como a África do Sul ingressou em um Clube de Gigantes*. Disponível em: https://www.scielo.br/article_plus.php?pid=S0102-85292015000100255&tlng=pt&lng=en . Acesso em 2 de julho de 2020.

SANTIAGO, Emerson. *Guerra dos Bôeres*. 2012. Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/guerra%20dos%20B%C3%B4eresuerra-dos-boeres/> . Acesso em 2 de julho de 2020.

TRADING ECONOMICS. *África do Sul – PIB*, disponível em: <https://pt.tradingeconomics.com/south-africa/gdp>. Acessado em 01 de julho de 2020.

TRADING ECONOMICS. Dados trabalhistas, disponível em : <https://pt.tradingeconomics.com/south-africa/unemployment-rate>. Acessado em 24 de junho de 2020.

VALE, Peter; Barrett Georgina. The curious career of an African modernizer: South Africa's Thabo Mbeki. 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/232856175_The_curious_career_of_an_African_modernizer_South_Africa%27s_Thabo_Mbeki . Acessado em 2 de julho de 2020.

VIVIAN, Celestino. Ex-racista, De Klerk pede perdão pelo apartheid. 1994. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/4/24/caderno_especial/2.html . Acesso em 2 de julho de 2020.

WELSH, David. The Rise and Fall of Apartheid. In: Jonathan Ball Publishers. 2009. Disponível em: <https://www.lindenwood.edu/files/resources/146-148-2.pdf> . Acesso em 2 de julho de 2020.